

УДК 334.021

Развитие цифрового предпринимательства в рамках цифровизации экономики Кыргызской Республики

Ногоева Гулнура Дуйшенбековна, кандидат экономических наук, доцент
Кыргызского экономического университета имени М.Рыскулбекова

Аннотация. Научная статья посвящена вопросам развития цифрового предпринимательства в рамках цифровизации экономики. Даны определения «цифровизации», «цифровой трансформации бизнеса» и «цифровой экономики», их влияние на создание цифровой инфраструктуры предпринимательства. Проведен анализ на основании статистических показателей развития информационно-коммуникационных технологий на предприятиях и в организациях Кыргызской Республики с частной формой собственности. Рассмотрены механизмы реализации государственно-частного партнерства в области ИКТ-инноваций в рамках Концепции цифровой трансформации «Цифровой Кыргызстан 2019–2023». Разобраны преимущества, обозначены проблемы и предложены рекомендации по улучшению цифровой инфраструктуры для предпринимательства.

Ключевые слова: цифровизация, цифровая трансформация бизнеса, цифровая экономика, цифровые технологии, цифровые решения, цифровая инфраструктура, предпринимательства, информационно-коммуникационные технологии, бизнес-процесс.

Сегодня по всему миру наблюдается повсеместное внедрение инструментов цифровизации в различные сферы производства и жизненные процессы общества. Это несомненно оказывает содействие нарастанию качества жизни общества. Поскольку процесс применения цифрового способа введении бизнеса является назревшим, есть много подходов к обозначению понятия «цифровизация», «цифровая трансформация бизнеса» и «цифровая экономика». Обобщенно можно охарактеризовать эти понятия следующим образом.

Цифровизация — это использование цифровых технологий для изменения бизнес-модели и предоставления новых возможностей получения доходов и создания стоимости; это процесс перехода к цифровому бизнесу.

Цифровая трансформация бизнеса — это то, что позволит создавать новые модели бизнеса с использованием цифровых технологий, размывающих границу между физическим и виртуальным мирами.

«Цифровая экономика — это основа, которая позволяет создавать качественно новые модели бизнеса, торговли, логистики, производства, изменяет формат образования, здравоохранения, государственного управления, коммуникаций между людьми, а следовательно, задает новую парадигму развития государства, экономики и всего общества» [1, с. 13–14].

Что касается предпринимательства в условиях современности, бизнесу необходимо приспособиться к меняющимся условиям, т.е. иметь готовность к новшествам системы и методов управления бизнесом в условиях цифровой экономики.

В статистических данных, характеризующих применение информационно-коммуникационных технологий на предприятиях и в организациях Кыргызской Республики с частной формой собственности, прослеживается положительная динамика за последние 5 лет.

По данным таблицы 1, в 2019 году сравнительно с 2015 годами количества предприятий и организаций КР с частной формой собственности выросло на

18,6%, прирост численности работников составил 19,6%, прирост численности специалистов, занятых компьютерной техникой и информационными технологиями составил 20,3%, фонд заработной платы работников предприятий и организаций с частной формой собственности вырос на 55,8%, прирост объема выполненных информационно-вычислительных услуг, проектных работ и работ по созданию программных средств составил 72%.

Исходя из этого, можно сделать заключение о цифровизации бизнеса и повышении интереса на внедрение цифровых технологий в предпринимательскую деятельность.

В концепции цифровой трансформации «**Цифровой Кыргызстан 2019–2023**» предполагается содействие государства развитию цифрового предпринимательства за счет наращивание объема инноваций, стимулирование внутренних исследований и разработок предприятий и их участия в НТР, усиления прав и потенциалов заинтересованных сторон и создания для них новых возможностей в секторе ИКТ. Также делается акцент на необходимость создание новых подходов и механизмов реализации государственно-частного партнерства в области ИКТ-инноваций — создание и развитие новых бизнес-моделей от разработки идеи, ее пилотирования и до коммерческого запуска, а для активного развития стартапов создания ИКТ-инкубаторов и акселераторов, технопарков, кластерных хабов, венчурного финансирования [3].

Можно выделить следующие преимущества внедрения цифровых решений в предпринимательства:

- создание выгодных для клиента и прибыльных для предприятия продукты, путем совершенствования бизнес-процессов для наращивания производительности предприятия;

- упрощение процесса сбора информации о потенциальной клиентуре, а также индивидуальный подход и выработка различных сценариев для конкретных потребителей.

Таблица 1. Основные показатели развития информационно-коммуникационных технологий на предприятиях и в организациях КР с частной формой собственности [2].

Наименование показателей	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.
Количество предприятий и организаций, единиц	6 086	6 534	6 470	6 708	7 221
Численность работников в среднем за год, человек	134 304	135 256	133 711	156 796	160 671
Численность специалистов, занятых компьютерной техникой и информационными технологиями	6 245	6 745	5 206	7 540	7 516
Фонд заработной платы работников предприятий и организаций- всего, млн. сомов	28 407,8	30 459,8	41 693,6	40 972,8	44 270,0
в том числе: занятых компьютерной техникой и информационными технологиями	6 245,0	1 189,1	1 401,2	1 630,8	1 814,1
Общие затраты предприятий и организаций - всего, млн. сомов	233 162,5	240 035,6	215 037,8	239 105,3	270 038,2
в том числе: затраты на развитие и использование информационных технологий и вычислительных средств - всего, млн. сомов	2 569,6	3 148,2	2 491,8	2 419,2	2 502,6
из них по источникам финансирования:					
собственные средства	2 532,9	3 118,4	2 458,4	2 373,2	2 467,4
бюджет	6,8	10,4	15,7	33,2	17,2
инвестиции	17,3	19,4	17,7	12,8	18,0
Объем выполненных информационно-вычислительных услуг, проектных работ и работ по созданию программных средств всего, млн. сомов	629,1	575,1	702,2	807,8	1 082,7
в том числе: на коммерческой основе	445,0	345,3	688,0	786,7	949,8

Рис.1. Динамика роста количества предприятий и организаций КР за 2015-2019гг, единиц. (составлен автором на основании данных Национального статистического комитета Кыргызской Республики)

Литература:

1. Гимранов Р.Д., Холкин И.Н. Изобретая информационные системы будущего. Теория и практика. – Сургут, 2017. – 192 с
2. Информационно - коммуникационные технологии в Кыргызской Республике 2015-2019гг. -Б.: Нацстатком Кыргызской Республики 2020г. – 66с. / URL: <http://stat.kg/ru/publications/informacionno-kommunikacionnye-tehnologii-v-kyrgyzskoj-respublike/> (дата обращения: 20.05.2021).
3. Концепция цифровой трансформации «Цифровой Кыргызстан 2019-2023» (утверждена Решением Совета безопасности Кыргызской Республики от 14 декабря 2018 года № 2)
4. Цифровая трансформация в России – 2020. Аналитический отчет на базе опроса представителей российских компаний. [Электронный ресурс]– URL: https://komandaa.pro/projects/dtr_2020 (дата обращения: 20.05.2021 г.).